

Fortaleza, Brasil,
Relatório 22/06/2026feito dia 21/06/2026

Harley Pacheco de Sousa

Psicólogo Social – Estudo comportamento de investidores, traders, empreendedores e entusiastas no contexto bitcoin – Relatório de uso pessoal. Não é indicação ou recomendação.

www.menteliberta.com.br

Ativo Bitcoin

21/06/2026

Hoje é domingo, vamos construir nosso relatório, com objetivo de identificar pistas que nos mostrem o por vir. Evidentemente sabemos que não há como prever o futuro, mas podemos buscar sinais que nos permita segurança em operações.

Em nosso ultimo relatório,

<https://zenodo.org/records/20599089> havíamos projetado, leve viés de alta para curto prazo em uma tendencia de baixa, sendo ideal para operações de scalpe e intraday, o que se confirmou.

No gráfico, podemos ver que o comportamento dos participantes manteve o suporte aa casa dos 63 no time frame de 1 hora. Ampliando para 4 horas e 1 dia, o suporte ficou em 62.500, oque é dentro da margem radial. A resistência se comportou como previsto, se posicionou em 67 k no time frame de 1 dia e 64 mil dólares no time frame de 1 hora.

Um fator interessante é que surgiram engolfo fracos, o que nos mostra que o volume ocorreu para defender viés de alta, mas foi insuficiente para atrair novos compradores e sustentar uma virada de tendência.

No gráfico podemos ver em time frames menores engolfos de alta, ou seja, tentativa do mercado de virar a tendência, entretanto, em time frames maiores que se trata de movimento quase indefensável, visto o tamanho das velas.

Vemos que os engolfos foram pequenos quando olhamos o todo. Claro, não há como cravar que a tendência não vai virar, entretanto, essa fraqueza é um indício de que não há aderência de novos holder que justifiquem uma elevação do preço de modo a confirmar virada. Estamos tratando de hipótese e a nossa é que os movimentos são fracos e por isso insustentáveis sem adesão de novo players que será vista com engolfos grande no time frame diário, e esse é uma possível confirmação de inicio de reversão. A conclusão mais racional é que se o mercado está frágil, ele não é o ambiente que devemos operar, de qualquer modo, aqueles que entrarem no mercado, deve ter cautela e com alvos realistas, stops apertadíssimos e gerenciamento de risco mecânico em time frames menores.

O sentimento do mercado, de modo geral, está instável devido a fatores geopolíticos e rotação de capital para tecnologias novas, por isso, operar no curto prazo ainda parece mais sólido, exceto para aqueles que suportam bem quedas, neste caso, acumulação é uma possibilidade.

Para curto prazo, operar m21, está parecendo mais razoavel, com entradas em torno de 64, alvo em torno de 65 com stop apertado em 62. Qualquer queda abaixo de 62 Confirma tendência de baixa e frustração de vié sde alta, ainda que seja causada por hunters, pois indicadores de sobrevenda ainda tem espaço para cair, conforme indicador a seguir

BTCUSDT - 1d

Mercado		Volume		Sinal
Preço	64544.00	Volume Atual	2260	NEUTRO
EMA21	65553.61	Média Volume	19785	
EMA50	69106.12	Absorção	NÃO	
RSI	43.02			
ATR	2052.04			
ADX	22.40			

Estrutura sem vantagem estatística clara.

Perceba que qualquer compra no longo prazo será contra tenência com possibilidade de perda. Exceto se o mercado confirmar virada de rota.

A liquidez do ativo em níveis 100, está baixa, isso aumenta possibilidade de alta, mas potencializa a possibilidade de queda, pois com menos liquidez tende-se a movimentos precisarem de menos força para movimentos, então amplificar perdas e ganhos é uma realidade, mas como meu objetivo é preservação de capital, o cuidado é mandatório.

Poc, VAL e VAH confirma possibilidade de minimizar riscos com entradas controlas e timeframes menores. Inclusive corroborando com a entrada, stop e alvo acima citados.

Entrada em Val, Alvo VAH, Stop abaixo do VAL contradiz a tese. Mesmo em time frames maiores conforme podemos ver no grafico a seguir, as posições estão relativamente próximas da proposta.

Em operações a favor da tendencia, o inverso é verdadeiro, mas as margens são as mesmas.

Se para shorte o Alvo é 62k, é porque estima-se com uma possibilidade real, por isso, o stop no spot deve estar abaixo do VAL, pois estima-se que a queda seja o alvo do short. De Qualquer maneira, eventualmente se eles dominarem nos derivativos, haverá possibilidade de squeeze.

Preços tendem a busca vwap e POC, por isso, entrada no range inferior e alvo range superior, ambos estão nos limites que estudamos anteriormente, ou seja, há pouca ou nenhuma contradição.

A pergunta é: Moeda vai subir ou descer. E a resposta é que não há nada que justifique uma alta consistente. No mercado tudo pode acontecer, entretanto, os gráficos não mostram comportamentos de reação, e como sabemos, o gráfico é a expressão visual do comportamento dos participantes. Os indicadores não mostra possibilidade de alvos distantes que justifiquem grandes aportes, exceto para investidores convictos.

Reafirmo que o presente relatório é de uso pessoal. Não é recomendação de investimento. Caso queira adquirir os indicadores, acesse www.menteliberta.com.br. Você também pode adquirir relatórios exclusivos que embora não seja uma recomendação é o estudo do comportamento social de players do mercado.

Se você gostou, considere incentivar

Bitcoin -

1HNA9DnH5WDMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Bitcoin Cash -

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Solana -

4bWeS7ZtFvSYdecn8NUPso1Ke31uEsSQHrYsfBg8g4kk

Bitcoin em Satoshi-

aimlessmash68@walletofsatoshi.com